

Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia

Sylvi Adha Yulinda, 2010843030

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email : sylviadha25@gmail.com

Abstrak. Kinerja pelayanan public di Indonesia masih sering menjadi sorotan dikarenakan masih banyak nya laporan serta keluhan yang dilayangkan masyarakat terhadap organisasi pelayanan public. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian kepada kinerja pelayanan public ini, walaupun sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengatasinya, namun realitas pelayanan public masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Masih banyak pengaduan dan keluhan yang dilayangkan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya pelayanan yang mahal, tidak ada kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, sikap petugas yang tidak ramah serta kurang responsive, dan persyaratan yang transparan merupakan beberapa keluhan yang dirasakan masyarakat penerima pelayanan public yang ditemui hampir merata dalam bidang pelayanan pemerintah.

Kata kunci: Kinerja, kualitas pelayanan

PENDAHULUAN

Demi memberikan upaya untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada fungsi pelayanan masyarakat, dimulai dari lini terbawah yaitu pada pemerintah desa/kelurahan, karena desa/kelurahan merupakan pelayanan yang paling dekat serta mudah dijangkau oleh masyarakat umum, serta merupakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat garda terdepan. Untuk meningkatkan dan menumbuhkan kinerja aparat pelayanan public yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kinerja semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Masyarakat hanya dapat memberikan penilaian bagaimana kinerja nya dari kualitas pelayanan yang diterima. Pelayanan public menjadi agenda terbesar dalam orientasi kebijakan pemerintah saat ini. Meskipun upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan public belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Masih banyak pengaduan dan keluhan yang dilayangkan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya pelayanan yang mahal, tidak ada kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, sikap petugas yang tidak ramah serta kurang responsive, dan persyaratan yang transparan merupakan beberapa keluhan yang dirasakan masyarakat penerima pelayanan public yang ditemui hampir merata dalam bidang pelayanan pemerintah.

System dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan public yang banyak disoroti.¹ Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan karena merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh aparat pemerintahan yang

¹ Muhammad Deni, 'Kedisiplinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pelayanan Publik', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16.1 (2018), 31–43 <<https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6245>>.

melayani masyarakat. Karena menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan menerima pelayanan tersebut, masyarakat diharapkan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, maka dapat terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan masyarakat serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan harus diberikan tanpa memandang golongan, status, dan pangkat dari suatu masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.

Kinerja pelayanan public diperlukan yang adil, jujur, tanpa pandang bulu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan public sangat diperlukan karena tugas utama dari pegawai pemerintahan adalah melayani masyarakat dengan setulus hati dan tidak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan public yang berkualitas, maka pemerintah dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan public di masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Ayat 1). Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Ayat 2). Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (Ayat 3).²

Organisasi sector public mempunyai karakteristik yang beda dengan organisasi sector swasta. Oleh karena itu pengukuran kinerja organisasi sector public perlu disesuaikan. Organisasi sector swasta memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal demi kepentingan pribadi. Sedangkan organisasi sector public tidak menjadikan keuntungan sebagai prioritas namun memberikan pelayanan yang optimal bagi kepentingan public.

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tercapainya indicator program tercermin dalam kinerja organisasi. Banyak factor yang mempengaruhi kinerja. Tidak hanya orang yang mempengaruhi kinerja, tetapi juga kegiatan yang dilakukan sehingga pengukuran kinerja harus dapat mencakup banyak factor secara komprehensif. Kinerja organisasi public diidentifikasi dengan keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengukur kinerja dilakukan untuk menilai hasil yang sudah dilakukan oleh seorang karyawan dalam rentang waktu tertentu. Prawirosentono (2008) menjelaskan pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan beberapa indicator berikut :

1. Efektivitas, jika tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhannya yang direncanakan.

² Muchamad Samsudin, 'Analisis Kinerja Pelayanan Publik Tentang Sumber Daya Manusia Dan Responsivitas Pegawai Di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 1028–34 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>>.

2. Tanggung jawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang.
3. Disiplin, yaitu taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Disiplin karyawan merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.
4. Inisiatif berkaitan dengan daya pikir, sifat inisiatif sebaiknya mendapatkan perhatian dari organisasi dan atasan yang baik. Inisiatif karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai luaran kegiatan terhadap target dan tujuan yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja menjelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan luaran yang dicapai. Pengukuran kinerja pada organisasi sector public menurut Mardiasmo (2009) yaitu: 1). pengukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, 2). Ukuran kinerja sector public digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan 3). Ukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dalam organisasi sector public memiliki beberapa manfaat. BPKP (2000) dalam Mahsun (2009) menjelaskan manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi, yaitu :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan dalam pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan Tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah dipenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Pengukuran kinerja pada organisasi sector public harus dapat menjelaskan kinerja organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Organisasi sector public memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sector swasta yang berfokus pada pencarian keuntungan. Pengukuran kinerja yang hanya mengandalkan pendekatan keuangan kurang tepat digunakan pada organisasi sector public. Dalam organisasi sector public, pengukuran kinerja juga menjelaskan efektivitas dan efisiensi kebijakan yang

diambil manajer public. Pengukuran kinerja organisasi sector public juga mencerminkan akuntabilitas pertanggung jawaban atas Tindakan atau kebijakan manajer public sebagai pengelola organisasi sector public.³

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan perencanaan, sehingga diperlukan sebuah desain penelitian. Untuk itu dalam menganalisis kinerja pelayanan public, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek ilmiah yang dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik yang dilakukan yaitu studi literatur sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang sebelumnya sudah ada. Teknik pengumpulan data dilakukan Teknik dokumentasi dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti jurnal, buku, peraturan, dokumen, dan lain-lain. Setelah data sekunder dikumpulkan, data diolah dan dideskripsikan serta dilakukan analisis data yang berpedoman pada teori kinerja pelayanan public, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen kinerja para pegawai individual merupakan factor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Disamping pegawai menjadi unggul dalam bersaing, mereka juga dapat menjadi penghambat. Ketika pegawai tahu bagaimana mereka melakukan pekerjaan, Ketika pegawai terus meninggalkan organisasi, serta Ketika mereka tetap bekerja namun tidak efektif, sumber daya manusia merupakan masalah kompetitif yang menempatkan organisasi dalam kondisi merugi.⁴

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan sangat ditentukan oleh profesionalisme terhadap bidang yang ditekuninya. Profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan komitmen serta independensi untuk mencapai tingkatan yang tertinggi. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal, seperti: karir, keluarga, lingkungan pergaulan sosial dan sebagainya.⁵

Perhatian terhadap pelayanan merupakan jawaban untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, agar nantinya dapat terwujud pelayanan yang baik dan bersih. Dengan memberikan perhatian dalam bentuk Analisa dan melakukan penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan sehingga dapat terwujudnya tata Kelola pelayanan untuk melaksanakan *good governance* yang transparan, professional, dan akuntabel. Pelayanan public ini bertujuan untuk menunjang kepuasan masyarakat yang terlayani. Ada berbagai factor yang mempengaruhi atau penunjang pelayanan yang baik, salah satunya sumber daya manusia.

³ Dewi Fitriyani, 'Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik', *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6.1 (2014), 16–31 <<https://osf.io/preprints/j2gry/>>.

⁴ Deding Ishak, Dedeng Yusuf Maolani, and Engkus, 'Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik', *Jispo*, 7.2 (2017), 101–20.

⁵ Desak Made Putri Sanjiwani and I Gede Suparta Wisadha, 'Pengaruh Locus of Control, Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.2 (2016), 920–47.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar dalam pengelolaan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap hasil kinerja institusi. Sumber daya yang berkualitas diperoleh dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri oleh organisasi dengan rencana yang dimilikinya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan jalan pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti melalui jalur latihan kerja dan jalur pengembangan di tempat kerja, penerapan belajar dalam organisasi, dan pengembangan berbasis kompetensi (Ruhana, 2012). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilihat dari kemahiran, latar belakang pendidikan, dan profesional dalam menjalankan tugas.

Secara deskriptif, kinerja pelayan public sudah memenuhi syarat administrative untuk melakukan pekerjaannya, namun secara actual masih belum cukup, karena kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan serta pemberkasan. Untuk menghadapi hal tersebut, dapat ditanggulangi dengan mengikuti pelatihan agar dapat memberikan kinerja yang baik, efektif, serta efisien. Pendidikan formal saja tidak cukup untuk melakukan proses pemberian layanan public kepada masyarakat, dikarenakan sekarang kita sudah berada di zaman globalisasi yang sudah menggunakan teknologi modern. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tersebut dapat dilakukan dengan Pendidikan non formal yang sering disebut pelatihan (*training*) baik secara teknis maupun non teknis seperti halnya pelatihan pelayanan prima dimaksud untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pengguna.

Pelatihan (*training*) dapat juga memberikan insentif atau bonus untuk dapat meningkatkan kualitas kerja dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga nantinya dapat meningkatkan efektifitas kerja. Insentif program ditujukan untuk merangsang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Insentif atau bonus yang diterima oleh karyawan dapat dibagi atas 2 (dua), yaitu: (1) financial, yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk gaji, bonus dan lainnya yang sejenis yang diberikan oleh perusahaan, (2) non financial, yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan untuk menciptakan kondisi yang menyenangkan dalam lingkungan kerjanya, seperti rekreasi, menyediakan fasilitas cafeteria dan tempat ibadah (Husen, 1999). Pengembangan sumber daya manusia merupakan tuntutan tugas dalam menjawab tantangan masa depan dalam mencapai profesionalisme kerja dan meningkatkan produktifitas. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk pegawai lama maupun pegawai baru dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka tentang teknologi informasi yang semakin berkembang, guna bekerja secara smart, efektif dan efisien.

Pelayanan public menjadi agenda terbesar dalam orientasi kebijakan pemerintah saat ini. Meskipun upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan public belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Masih banyak pengaduan dan keluhan yang dilayangkan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya pelayanan yang mahal, tidak ada kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, sikap petugas yang tidak ramah serta kurang responsive, dan persyaratan yang transparan merupakan beberapa keluhan yang dirasakan masyarakat penerima pelayanan public yang ditemui hampir merata dalam bidang pelayanan pemerintah.

Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan karena merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh aparat pemerintahan yang melayani masyarakat. Karena menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan

menerima pelayanan tersebut, masyarakat diharapkan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, maka dapat terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan masyarakat serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan harus diberikan tanpa memandang golongan, status, dan pangkat dari suatu masyarakat.

Agar pelayanan publik digital dapat lebih optimal lagi maka organisasi perlu meningkatkan anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, standar operasional prosedur. Untuk meningkatkan lagi kinerja pegawai manajemen perlu memberikan apresiasi pada pegawai, sebagai motivasi bagi pegawai karena dengan model kerja WFH dan WFO di masa pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis pegawai. Harapannya dengan motivasi pegawai yang tinggi akan meningkatkan kualitas kerja sehingga meminimalisir kesalahan kerja dan komplek pengguna layanan.⁶

Sebenarnya layanan yang diterima oleh masyarakat terpenuhi dengan kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah teknis atau dalam pengurusan berkas, namun masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diterima dari petugas. Tujuan peningkatan layanan publik adalah untuk memperoleh nilai tambah yang dapat menjadi solusi dalam memberikan pelayanan yang baik, tetapi belum sepenuhnya dapat menjamin kesuksesan pelayanan yang diberikan oleh institusi. Contohnya yaitu terjadi pada petugas yang mengelola system informasi akademik di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang kurang mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa petugas sering tidak berada dalam ruangan waktu jam kerja dikarenakan kurang baiknya pendistribusian jobdesk lain, tetapi kurang disiplinnya petugas menjadi salah satu faktor yang mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, karena efektifitas pelayanan administrasi dapat dilihat dari perilaku petugas yang mengelola atau menangani pelayanan terhadap masyarakat. Terganggunya pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi image yang kurang baik terhadap institusi sendiri. Untuk itu perlu ditingkatkan disiplin petugas yang mengelola sistem aplikasi pelayanan, sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia pengelola dan kinerja organisasi. Dengan melakukan perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mereka terima.⁷

Namun tidak semua petugas pelayanan public seperti contoh diatas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anita Ilyas dan Bahagia dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, kinerja pegawai sudah sangat baik meskipun dilakukan dengan model berkerja work from home (WFH) aupun work from office (WFO). Artinya tidak ada masalah dengan perubahan pola kerja, sehingga proses digitalisasi pelayanan public dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Indikator berikutnya adanya apresiasi dari pimpinan merupakan hal penting untuk memotivasi pegawai sehingga bisa meningkatkan atau mempertahankan kinerja. Apresiasi terhadap pegawai dengan kualitas kerja di masa pandemic harus mendapat apresiasi lebih, sehingga kinerja bisa tetap terjaga. Kualitas pekerjaan juga sudah bagus, hal ini sejalan dengan ketercapaian target sesuai dengan rencana dengan nilai 100%. Namun demikian masih

⁶ Anita Ilyas and Bahagia Bahagia, 'Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), 5231–39 <<https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1173>>.

⁷ Samsudin.

ditemukan kesalahan dan adanya komplek, meskipun bisa diperbaiki, masih perlu ditingkatkan sehingga bisa mencapai nol kesalahan dalam pekerjaan.

KESIMPULAN

Pelayanan public menjadi agenda terbesar dalam orientasi kebijakan pemerintah saat ini. Meskipun upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah, namun realitas pelayanan public belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Masih banyak pengaduan dan keluhan yang dilayangkan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya pelayanan yang mahal, tidak ada kepastian dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, sikap petugas yang tidak ramah serta kurang responsive, dan persyaratan yang transparan merupakan beberapa keluhan yang dirasakan masyarakat penerima pelayanan public yang ditemui hampir merata dalam bidang pelayanan pemerintah.

Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan karena merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh aparat pemerintahan yang melayani masyarakat. Karena menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan menerima pelayanan tersebut, masyarakat diharapkan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, maka dapat terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan masyarakat serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan harus diberikan tanpa memandang golongan, status, dan pangkat dari suatu masyarakat.

REFERENSI

- Deni, Muhammad, 'Kedisiplinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pelayanan Publik', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16.1 (2018), 31–43 <<https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6245>>
- Dewi Fitriyani, 'Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik', *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6.1 (2014), 16–31 <<https://osf.io/preprints/j2gry/>>
- Hariandja, M.T.E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Grasindo
- Husein, Umar. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, Anita, and Bahagia Bahagia, 'Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.6 (2021), 5231–39 <<https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1173>>
- Ishak, Deding, Dedeng Yusuf Maolani, and Engkus, 'Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik', *Jispo*, 7.2 (2017), 101–20
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Ruhana, I. (2012). Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia vs Daya Saing Global. PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis, 6(1).

Samsudin, Muchamad, 'Analisis Kinerja Pelayanan Publik Tentang Sumber Daya Manusia Dan Responsivitas Pegawai Di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), 1028–34 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>>

Sanjiwani, Desak Made Putri, and I Gede Suparta Wisadha, 'Pengaruh Locus of Control, Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.2 (2016), 920–47